

LA TRADUCTION LITTÉRAIRE COMME ACTIVITÉ DE MÉDIATION EN CLASSE DE FLE

CZU: 81`25:821.133.1`243

DOI: 10.5281/zenodo.6524129

Natalia AVORNICESĂ

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

ORCID: 0000-0001-7451-079X

Medierea și literatura reprezintă aspecte valorizate în contextul actualelor documente ale politicilor educaționale. Traducerea literară implică diferite competențe în limba străină și are drept obiectiv principal păstrarea mesajului original. Acest articol își propune de a elucida particularitățile traducerii literare în contextul predării limbii franceze ca limbă străină interpretată ca și activitate de mediere recomandată de Curriculum Național pentru disciplina Limba Străină.

Cuvinte-cheie: *traduction, FLE, médiation, littérature, didactique.*

LITERARY TRANSLATION AS A MEDIATION ACTIVITY IN FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASS

Mediation and literature are aspects valued in the context of current educational policy documents. Literary translation involves different foreign language skills and its main objective is to preserve the original message. This article aims to elucidate the peculiarities of literary translation in the context of teaching French as a foreign language as a mediation activity recommended by the National Curriculum for the Foreign Language discipline.

Keywords: *translation, French as foreign language, mediation, literature, didactics.*

La piste dans l'élaboration de cet article a été le Curriculum National pour les langues étrangères de la République de Moldavie de 2019 pour les classes de lycée. C'est notamment dans ce document que les cadres didactiques peuvent trouver parmi les activités de médiation la traduction littéraire (romans, théâtre, poésie, livrets) [1, p. 110]. Cet article a comme but d'élucider les principaux enjeux dans l'élaboration d'une séquence didactique qui implique la traduction littéraire, les difficultés rencontrées par les apprenants et quelques repères didactiques. Rappelons dans ce contexte l'intérêt vers la médiation des dernières années, après une période pendant laquelle les didacticiens n'avaient le rôle de la traduction et de l'interprétation dans la classe de langue. Cette période « de négation » est causée par la méthodologie traditionnelle : « Dans la plus vieille méthodologie, désignée plus fréquemment par les termes « méthode traditionnelle » ou « méthode grammaire-traduction », le texte littéraire avait monopolisé les choix des enseignants. » [2, p. 15].

À cette étape, il est pertinent d'introduire la notion de « médiation » du CECRL pour établir la relation avec le concept de traduction : « Dans la médiation, l'utilisateur/apprenant agit comme un acteur social créant des passerelles et des outils pour construire et transmettre du sens soit dans la même langue, soit d'une langue à une autre (médiation interlangues). » [3, p. 106].

Le Curriculum National pour les Langues étrangères (2019) de la République de Moldavie se base sur le CECRL de 2001 et le Volume Complémentaire de 2018. Même si la médiation est plus valorisée dans le volume de 2018, la traduction littéraire comme activité de médiation est recommandée dans la variante de 2001 du CECRL : « Parmi les activités de médiation écrite on trouve, par exemple :

- traduction précise (de contrats, de textes de loi, de textes scientifiques, etc.)
- traduction littéraire (romans, théâtre, poésie, livrets, etc.)
- résumé de l'essentiel (articles de journaux et magazines, etc.) en L2 ou entre L1 et L2

– reformulation (textes spécialisés pour non spécialistes, etc.). » [4, p. 71]

Donc, on peut observer que la traduction littéraire avec les exemples donnés est présentée comme dans le Curriculum National (2019) – romans, théâtre, poésie, livrets.

Le Volume Complémentaire du CECRL présente deux échelles avec des descripteurs visant la traduction : *Traduire à l'oral un texte écrit* et *Traduire à l'écrit un texte écrit*. La traduction littéraire concerne la deuxième échelle, car elle représente un processus bien complexe qui nécessite de la réflexion et de la documentation.

Dans le contexte de globalisation, l'activité de traduction est nécessaire et devient indispensable.

Le fait que la traduction littéraire dépasse les limites d'une traduction linguistique est devenu une réalité indiscutable. C'est une activité complexe : « Il faut dire que la traduction littéraire n'est pas un simple échange des codes linguistiques, mais un processus cognitif dans lequel le traducteur ou la traductrice déchiffre la signification du système linguistique pour avoir le sens exact du message. » [5]. Deux disciplines sont visées : « La traduction littéraire est considérée ici comme étant une activité qui recouvre deux disciplines distinctes – la littérature et la traduction. » [5]. La complexité est relevée et par d'autres auteurs : « Le traducteur a au moins deux tâches essentielles : comprendre le texte de la langue naturelle dont il est le produit et pouvoir refléter tout ce qui se place dans la langue de départ en langue d'arrivée ». [6, p. 2].

Il existe de même l'idée que la traduction littéraire n'est pas pertinente aux apprenants. Les contrarguments sont plusieurs, ils concernent les avantages didactiques comme par exemple la recherche de l'information : « L'enseignement du FLE à travers la littérature implique également un acte de traduction ; celui-ci entraîne la consultation de toutes sortes de dictionnaires monolingues, bilingues, encyclopédiques, etc. Le recours aux grammaires est tout aussi important; cependant ce point est resté implicite pour le moment. Certaines connaissances d'histoire et de critique littéraires sont tout aussi nécessaires. » [7, p. 96]. Le Conseil de l'Europe donne l'explication suivante sur la traduction : « On demande parfois néanmoins à des utilisateurs/apprenants plurilingues d'un niveau de compétence moindre, d'assurer la traduction écrite d'un texte professionnel ou personnel. Leur travail est alors plus de restituer la substance du message du texte source que d'interpréter le style et le ton du texte original dans un style et un ton appropriés, comme le ferait un traducteur professionnel. » [3, p. 117].

Les difficultés de la traduction littéraire sont justifiées aussi par la présence de la culture dans le texte littéraire. Ainsi la connaissance de la culture dans ce contexte est absolument impérative. « Intégrer des textes littéraires comme produits culturels dans le cadre de l'enseignement des langues-cultures étrangères constitue un support pédagogique idéal, qui complète les textes courants du quotidien, présents dans les manuels. » [8, p. 192]. La connaissance de la culture cible n'est pas suffisante : « Afin d'aboutir à une bonne compréhension d'un texte (littéraire), afin d'enseigner le FLE à travers la littérature, la connaissance de la culture cible est au moins tout aussi importante que celle de la culture source. » [7, p. 89].

La notion de traduction littéraire n'est pas l'unique qui circule dans le contexte de la didactique moderne du FLE, les concepts de traductions didactique et traduction professionnelle sont de même utilisées. Delisle (1980) définit les deux types de traductions : « La traduction proprement dite vise à la production d'une performance pour elle-même (performance cible) : la traduction pédagogique est seulement un test de compétence (compétence cible et compétence source) et s'intègre à un ensemble pédagogique plus vaste. » [9, p. 30]. Une importance

significative ici est justifiée par la comparaison des deux termes, il s'agit des similitudes en traduction didactique comme en traduction professionnelle :

- On apprend à dissocier les langues, à éviter les interférences
- On apprend à repérer les difficultés de traduction
- On apprend à mettre en œuvre des stratégies (règles, procédés, etc.) de traduction
- On complète l'apprentissage de la traduction par l'acquisition de connaissances sur la culture, l'histoire ou les institutions
- On apprend que la traduction ne s'exerce pas dans une subjectivité pure, mais qu'elle obéit à certaines règles
- On applique aux textes à traduire la méthode de réflexion logique et analytique
- On développe la souplesse dans le maniement du langage
- On traduit parfois des textes bien contextualisés (selon les exigences de la traduction professionnelle), et en traduction professionnelle, on traduit parfois, en exercice, des phrases réelles, mais hors contexte (comme cela se pratique en traduction didactique)
- On cherche à reproduire l'articulation d'une pensée dans un discours lorsqu'on traduit des textes entiers
- Le métalangage est plus ou moins le même [9, p. 31].

Par les arguments et les faits rapportés jusqu'à cette étape de la recherche, il est bien évident que la traduction littéraire comme activité de médiation suppose le développement de plusieurs compétences : la « traduction littéraire comme une activité exigeant deux compétences : littéraire et traductionnelle. » [5] ou « En même temps, il est exigé de lui ou d'elle d'avoir une compétence dans la stylistique des langues en contact sans oublier d'activer son bagage encyclopédique emmagasiné au cours des années dans les deux cultures. » [5].

Comme nous avons déjà mentionné dans cet article, la traduction littéraire est une activité de médiation recommandée par le Curriculum National pour les classes de lycée de la République de Moldavie. Le document ne vise pas le texte exact à traduire, donc cela reste la tâche du professeur. Cette idée implique des questions d'ordre pédagogique : d'après quels critères choisir le texte ? Est-ce que tout texte peut être proposé pour la traduction littéraire ? Ainsi, les pistes pour le choix d'un texte pour la traduction littéraire peuvent être :

- Les perspectives lexicales du texte ;
- La richesse du texte en figures de style ;
- La dimension littéraire du texte ;
- L'aspect culturel du fragment visé.

En ce contexte de choix, on peut citer : « un texte qui traite donc d'un thème sur lequel tout le monde à quelque chose à dire, nous sommes, selon moi, sur la bonne voie ». [10, p. 5]

En analysant les perspectives de la traduction littéraire en classe de langue, il est nécessaire d'établir les étapes de la traduction littéraire :

1. Choix du texte à traduire ;
2. Présentation du texte à la classe ;
3. Lecture du texte ;
4. Travail avec des sources supplémentaires – dictionnaires, encyclopédies etc. ;
5. Traduction du texte littéraire ;
6. Lecture pour les dernières modifications ;
7. Présentation finale (au professeur/à la classe).

Un autre objectif du sujet traité représente l'identification des difficultés rencontrées par les apprenants concernant la traduction littéraire. Elles peuvent être classifiées de la manière suivante :

- Difficultés d'ordre culturelles ;
- Difficultés d'ordre linguistiques ;
- Difficultés de s'exprimer en langue cible (étrangère ou maternelle) ;
- Difficultés à comprendre le message/le contexte.

Il est absolument indispensable, en parlant de la traduction littéraire, faire référence au projet PETRA (Plateforme européenne pour la traduction littéraire).

Le Cadre de référence PETRA-E(ducation) pour la traduction littéraire est accessible en ligne, en français, anglais et autres langues. De même, il existe une carte numérique qui offre la possibilité de consulter des programmes et des formations en traductions littéraires dans toute l'Europe.

Le Cadre de référence pour l'enseignement et la formation destinés au traducteur littéraire présente des descripteurs pour 5 niveaux : débutant, apprenti avancé, professionnel débutant dans la carrière, professionnel avancé et expert. Les huit compétences visées sont : compétence de transfert, compétence linguistique, compétence textuelle, compétence heuristique, compétence littéraire et culturelle, compétence professionnelle, compétence évaluative, compétence de recherche. Les descripteurs qui sont présents dans l'échelle proposées par le Cadre de référence PETRA-E(ducation) peuvent servir comme piste dans l'élaboration des grilles d'évaluation pour une traduction littéraire au lycée.

Ainsi, je voudrais proposer une variante de grille d'après les descripteurs proposées par le Cadre de référence PETRA-E qui peut servir comme point de départ dans la classe de langue :

Tableau 1. Grille d'évaluation pour la traduction littéraire en classe de FLE

Critères	Éléments observables	Pondération
Compétence linguistique		
grammaire	utilisation correcte des règles grammaticales de la langue cible	/5
lexique et sémantique	utilisation adéquate des termes lexicaux dans la traduction	/5
orthographe	utilisation correcte de l'orthographe	/4
langage littéraire	adaptation d'une variante linguistique appropriée	/5
Compétence de transfert		
compréhension du texte source	compréhension du texte source littéraire	/5
identification des problèmes de traduction	identification des problèmes de traduction littéraire	/5
justification des choix de traduction	justification des décisions et des choix individuels	/5
Compétence textuelle		
repérage des spécificités stylistiques du texte source	évaluation de différentes spécificités stylistiques	/8
Compétence heuristique		
recherche du matériel de	recherche du matériel de référence spécifique	/5

référence		
recherches sur Internet	utilisation des outils numériques	/5
Compétence littéraire et culturelle		
identification d'éléments culturels spécifiques	interprétation efficace des éléments culturels spécifiques	/8
Total :		/60 p.

Dans l'article *Leçons baroques de langue française* l'auteur évoque d'une manière explicite quelques perspectives sur la traduction littéraire d'un fragment de l'œuvre d'Alexandre Dumas, *L'Histoire de mes bêtes*. L'auteur présente quelques exemples concrets concernant la traduction, y inclus l'analyse minutieuse du titre – les variantes du dictionnaire roumain pour le mot bête et le choix vers la fin de la variante *Povestea lighioanelor mele*. [7, p. 96].

Un autre énoncé pragmatique sur la traduction littéraire : « si la phrase He kicked the bucket est traduite hors contexte, on aura le rendu Il a donné un coup de pied au seau. Mais, en considérant qu'elle soit produite dans un contexte littéraire, elle l'associera à la mort en soulignant qu'il s'agit d'un euphémisme. La bonne traduction sera alors Il a cassé sa pipe. » [5].

Je voudrais donner un exemple de texte pour la traduction littéraire du manuel de la onzième classe qui a été élaboré d'après le Curriculum National pour les langues étrangères de 2019. Le manuel visé inclut plusieurs textes littéraires, comme par exemple : *Une rencontre* - un fragment du roman *Bel-Ami* d'après Guy de Maupassant [11, p. 88], *La rencontre de Julien Sorel avec Mme de Rênal* - un fragment du roman *Le Rouge et le Noir* d'après Stendhal [11, p. 92], *En famille* – un fragment du roman *Climats* d'après André Maurois [11, p. 108], etc. Donc, comme titre d'exemple de la perspective de traduction j'ai pris le texte de Guy de Maupassant. Voici quelques exemples qui ne se traduisent pas mot-à-mot et qui peuvent représenter un défi linguistique pour les apprenants : *dans une belle situation, j'ai fait mon chemin, bien change bien mûri, d'homme posé, bonne volonté, bachelier, bêtes comme des oies, ignorants comme des carpes*.

En somme on peut constater que la traduction littéraire s'inscrit parfaitement dans le contexte des tendances actuelles de la didactique du FLE. Elle vise l'activité de médiation, le travail et les recherches à l'aide des TIC et le développement des compétences spécifiques mentionnées dans le Curriculum National pour les langues étrangères (2019). C'est une activité complexe qui nécessite une préparation préalable des deux types d' « acteurs » du processus d'enseignement : l'enseignant et les apprenants.

References bibliographiques:

1. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DE LA RECHERCHE, 2019, *Curriculum Național, Aria curriculară limbă și comunicare, disciplina limba străină, clasele X – XII*, Chișinău, disponible en ligne https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_straina_curriculum_liceu.pdf
2. CALLIABETSOU-CORACA, P. Les fonctions du poème en classe de langue-culture du secondaire. In *La place de la littérature dans l'enseignement du FLE : ACTES du colloque international des 4 et 5 juin 2009*. Athènes : Université d'Athènes, 2010, p. 13-25.
3. CONSEIL DE L'EUROPE, 2018, *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs*. <https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5>
4. CONSEIL DE L'EUROPE, 2001, *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer*. <https://rm.coe.int/16802fc3a8>

5. AWA, S., CHIMUANYA, N. 2021. Texte et contexte à la recherche de la compréhension en traduction littéraire. TAFSIRI. Revue panafricaine de traduction et d'interprétation, 1(1). Disponible en ligne : https://www.revues.scienceafrique.org/tafsiri/texte/awa_et_ngele2021/?fbclid=IwAR1SOXVY3AzjrbZADCddIsRTivicSLKLU1HJX9M5BgfrUBGBUPedT8w43IU
6. GÜNAY, V. Le traducteur, un co-auteur. *Le Français Dans Le Monde*. 2001. Numéro 314, ISSN 0015- 9395.
7. NET, M. Leçons baroques de langue française. In *La place de la littérature dans l'enseignement du FLE : ACTES du colloque international des 4 et 5 juin 2009*. Athènes : Université d'Athènes, 2010, p. 87-97.
8. KIYITSIOGLOU-VLACHOU, R. Textes littéraires : un défi pour l'enseignement (inter)culturel. In *La place de la littérature dans l'enseignement du FLE : ACTES du colloque international des 4 et 5 juin 2009*. Athènes : Université d'Athènes, 2010, p. 187-200.
9. PEREIRA S. SAN JOSÉ. Le traitement du texte en classe de FLE : la traduction comme approche didactique. Propositions d'activités/Thèse en master, Valladolid, 2017.
10. KAMALA, N. *Le rôle du texte traduit dans un cours de FLE*. [Visité le 16.02.2022] Disponible : <https://www.efluniversity.ac.in/Journals/LE%20ROLE%20DU%20TEXTE%20TRADUIT%20DANS%20UN%20COURS%20DE%20FLE.pdf>.
11. CIOBANU Z. et al. *Le français*. Chişinău : Prut Internaţional, 2020. 164 p. ISBN 978-9975-54-541-9.